

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА^{1*}

ДИАЛЕКТИКА КАК МЕТОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Гениальные мыслители прошлого Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин обогатили науку теорией диалектики и соответствующей методологией. В.И. Ленин руководил строительством нового общества, аналогов которому в истории не было. Практически примененная диалектика явилась опорой прорыва к исторически неизвестной новой модели социально – экономического развития. В невероятно трудных условиях творилась социально-экономическая инновация цивилизационного уровня. Значительная часть населения в мире обогатилась новым мировоззрением, новым сознанием, новым мышлением. Наибольшее внимание диалектике во всех ее проявлениях было уделено в Советском Союзе. Однако после переломных социально-экономических событий начала 90-х годов, данное направление научной мысли претерпело кардинальные изменения. Она была исключена из программ высшего образования, прекратилось государственное финансирование и грантовая поддержка. Ее существование в учебном процессе и научном творчестве было основано на энтузиазме и деятельности отдельных ученых. Ярким представителем этого направления был А.В. Бузгалин, который пропагандировал диалектику как теорию и метод среди слушателей курса политической экономии, записавшихся по выбору на межфакультетские курсы в Центре современных марксистских исследователей на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Все это было проявлениями образцов энтузиазма и организационного таланта. Но диалектика как общенаучная теория и метод мышления заслуживают значительно большего внимания, научного и практического использования.

В XXI век человечество вошло, не освободившись от своих глобальных проблем, но освободившись от науки познания наиболее общих законов развития природы и общества. Накопление проблем значительно отстает от их теоретического объяснения. Например, самым большим достижением в оценке современного социально-экономического развития и его перспектив, с позиций современного течения экономической теории (мейнстрим), является «инклюзивный капитализм». Он призван включить в себя решение всех социально-экономических проблем, учет интересов всех слоев общества и их удовлетворения. С подобной установкой можно было бы согласиться, если бы оно было результатом научного исследования,

¹ *Хубиев Кайсын Азретович*, доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (khubiev48@mail.ru).

**Цитирование*: Хубиев К.А. Диалектика как метод политической экономии // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 24-27.

а не носило благожелательный характер. В частности, оно не учитывает противоречивое содержание и характер развития.

Противоречие – «душа диалектики». Оно и общий источник развития и метод познания противоречивого движения реальности. Из противоречий буквально соткана турбулентность современной экономики и общества: противоположные интересы стран и их ТНК за источники ресурсов и рынки сбыта, и борьба между ними; противоречия спроса и предложения особенно на мировых рынках; межконфессиональные, межстрановые противоречия и конфликты как острая фаза борьбы противоположностей и др. Противоречия сами имеют разные глубины залегания, разный уровень влияния на социально-экономические процессы. Отсюда вытекает необходимость субординации и систематизации противоречий. Системность – одна из важнейших особенностей диалектики. Недостаточная социализированность диалектики в современных условиях влияет на неудовлетворительный уровень современных исследований усложняющейся реальности. В самом общем плане разрыв теории и практики объясняется недостаточным теоретическим и методологическим арсеналом господствующей в мире неоклассической экономической теорией и ее монопольным положением.

Возможности конкурентного развития науки были резко ограничены, снятием диалектики из образовательного процесса вслед за уходом с исторической арены советской экономики и общества. Сегодня очевидна ошибочность подобных решений и уже практической необходимостью становится восстановление диалектики во всех ее правах полного гражданства не только в научно-образовательном пространстве, но и во всей социально-экономической системе. Созданием равных социальных условий для разных направлений общетеоретической мысли создастся конкурентность в сфере научных исследований глобальных проблем, что значительно продуктивнее монопольного положения даже основного течения.

Диалектика как развитая научная система базируется на законах, открытие которых является целью диалектики, а открытые законы переходят в основание метода. Общеизвестным критерием науки, особенно фундаментальной, являются законы, которые лежат в основе любой теории и доказывают ее значимость. Именно научные законы показывают степень проникновения творчества в скрытую сущность вещей, систему связей, образующих качественную определенность исследуемого предмета, логику его движения, источники и энергию развития. Расширение количества открытых законов и установление внутренних связей между ними создает гармоничную картину мира, его красоту. Выдающийся математик А. Пуанкаре справедливо утверждал, что законы как «наилучшее выражение» внутренней гармонии мира есть основные начала, предписания, отражающие отношения между вещами².

Положения диалектики как теории и метода проникли в ткань естественных и общественных наук. Со второй половины XIX века политическая экономия основана на диалектике и, соответственно, на законах и их системе. Но законы, которые использует экономическая наука, разные по природе, содержанию и функциям.

В основе политической экономии находятся отличные по своей природе и природе только ей законы. Такие законы принято называть «объективными экономическими законами». Второй тип законов – это «субъективно-психологические

² Пуанкаре А. О науке. – М., 1983. С. 8.

законы». Эти законы образуют основу неоклассической экономической теории (экономикс). Юридическими законами и другими рукотворными нормативными положениями пронизаны все сферы жизни. Они формулируют права и обязанности граждан, предпринимателей, корпораций, общественных организацией и др. Такой тип законов для удобства назовем «бумажными законами». На них основана институциональная экономическая теория.

Эти три особенных типа законов образуют основу трех крупных направлений экономической теории. На основе их содержания можно определить их системную соподчиненность. При решении проблемы выбора эффективного распределения ресурсов, наделенные волей и сознанием экономические субъекты с объективной необходимостью должны ориентироваться на закон разделения труда с учетом сравнительных и абсолютных преимуществ. Если экономические субъекты осуществили выбор распределения и использования ресурсов, наступает очередь сделок обмена (транзакций). Они сопровождаются транзакционными издержками, изучение и сокращение которых составляет предмет и цели неоинституциональной экономической теории. Соответственно, в основе экономических отношений и процессов лежат объективные экономические законы, ими руководствуются экономические субъекты, решая проблему выбора. Наконец, при сделках решается проблема сокращения транзакционных издержек, которые Маркс называл «чистыми издержками обращения», указывая на экономическое значение их сокращения. Таким образом, диалектика служит основой не только определения природы и содержания экономических отношений и процессов, но и для их систематизации, учитывая глубину их расположения и роли в системе.

Созданию системы законов (и категорий) способствует применение общего диалектического метода к конкретному предмету исследования. В этой связи наш общий вывод состоит в том, чтобы вернуть в полном объеме права гражданства диалектике и социализироваться в научно-образовательном пространстве. При этом все усилия энтузиастов в данном направлении следует поддерживать и способствовать развитию.

В данном номере журнала сконцентрированы статьи, основанные на диалектике, или ей посвященные. Открывает номер статья А.В. Бугалина «Диалектика: реактуализация в мире глобальных трансформаций». В ней убедительно и талантливо показан процесс оттеснения диалектики от научного процесса и одновременно властная и нарастающая необходимость ее новой актуализации для соответствующего уровня теоретического объяснения нарастающих проблем глобального и национального уровня. Из советского периода развития политической экономии наибольший след прочерчен «Школой Цаголова». Главная ее особенность – методологическая самодостаточность, основанная на диалектическом методе, показана в статье К.А. Хубиева. Продолжением этой темы в предметно-конкретном направлении явился материал А.Г. Худокормова и А.И. Колганова «Противоречия исходного экономического отношения социализма: позиция школы Цаголова-Черковца» и статья А.И. Колганова «Современная линия развития цаголовской школы», к которой основное внимание уделено продолжению школы, направленных на научное отражение современной реальности, основываясь на методологической базе школы. К этой линии относится и статья «Ленинская диалектика империализма: актуальность сто лет спустя» Г.С. Сергеева. На методе диалектического

противоречия основана дискуссионная статья Д.Ю. Миропольского «Диалектика продукта и дуализм трудовой стоимости» и ответная реакция А.И. Колганова в материале «Диалектика стоимости с точки зрения производства в широком смысле слова (заметки о статье Миропольского Д.Ю. «Диалектика продукта и дуализм трудовой стоимости»). Несмотря на широкое применение математики, группа российских и китайских авторов Ву Цзе, Бахтизин Альберт Рауфович, Макаров Валерий Леонидович, Хао Чжифэн, Ву Зили в статье «Анализ коммунистической экономики и фундаментальных экономических законов общества» заявили о своей приверженности диалектическому методу и историческому материализму. Элементы де-социализации диалектики сформировали острую проблему передачи накопленных знаний и преподавания новым поколениям молодежи. В журнале публиковались варианты программ по политической экономии, основанные на диалектическом методе. В данном номере представлена программа группы авторов (Колганов А.И., Булавка-Бузгалина Л.А. Яковлева Н.Г., Барашкова О.В.) «Курс «Логика «Капитала» К. Маркса: реактуализация диалектического метода (социально-экономический контекст)», которая прямо посвящена диалектическому методу, воплощенному в предметной ткани политической экономии. Остальные публикации номера тоже либо содержат элементы теории диалектики, либо опираются на диалектический метод.

Читатель, имеющий интерес к диалектическому методу и научному методу вообще, найдет в материалах данного номера немало для себя интересного и полезного.

Хубиев Кайсын Азретович,
доктор экономических наук, профессор